

O PREÇO E O PRÊMIO DO TEMPO: EFEITOS DA MATERNIDADE TARDIA NO TRABALHO FEMININO NO BRASIL

Solange de Cassia Inforzato Souza¹

Magno Rogério Gomes²

Nadja Simone Menezes Nery de Oliveira³

Bruna Ferreira de Mello⁴

Resumo:

Este trabalho analisa as conexões entre o adiamento da maternidade e os resultados no mercado de trabalho para as mulheres no Brasil, com base nos microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2022. A análise comparativa entre mães precoces (15–19 anos), em idade ideal (20–35 anos) e tardias (36 anos ou mais) permite identificar distintos perfis sociodemográficos e ocupacionais. Os resultados revelam que as mães tardias, embora representem apenas 7,5% das mulheres ocupadas, são mais velhas, brancas, apresentam maiores níveis de escolaridade, mais anos de experiência profissional e maior inserção em ocupações qualificadas, formalizadas, sobretudo no setor de serviços e no setor público. Exibem maiores taxas de emprego, maiores rendimentos médios mensais e por hora trabalhada, além das menores taxas de pobreza, em contraste com as mães precoces e em idade ideal. As diferenças salariais favoráveis às mães tardias são mais intensas para as de alta escolaridade, residentes em regiões desenvolvidas e de ocupações mais qualificadas. A visibilidade desses dados pode sustentar ações sobre a reprodução feminina e suas repercussões econômicas no país.

Palavras-chave: Adiamento da maternidade; Trabalho; Renda; Desigualdade.

THE PRICE AND THE PREMIUM OF TIME: EFFECTS OF LATE MOTHERHOOD ON WOMEN'S WORK IN BRAZIL

Abstract:

This paper analyzes the connections between the postponement of motherhood and labor market outcomes for women in Brazil, based on microdata from the Continuous National Household Sample Survey 2022. The comparative analysis between early mothers (15–19 years), at ideal age (20–35 years) and late mothers (36 years or older) allows the identification of different sociodemographic and occupational profiles. The results reveal that late mothers, although they represent only 7.5% of employed women, are older, white, have higher levels of education, more years of professional experience and greater insertion in qualified, formalized occupations, especially in the service sector and in the public sector. They exhibit higher employment rates, higher average monthly and hourly earnings, and lower poverty rates, in contrast to precocious and ideal-age mothers. The wage differences favorable to late mothers are more intense for those with a high level of education, living in developed regions and in more qualified occupations. The visibility of these data can support actions on female reproduction and its economic repercussions in the country.

Keywords: Postponement of motherhood; Work; Income; Inequality.

¹ Professora senior no Programa de Mestrado em Economia da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Paraná. Doutora em Educação: história, política, sociedade, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), São Paulo. Mestre em Economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), São Paulo. E-mail: solangecassia@uol.com.br.

² Professor do Departamento de Economia na Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) e no Programa de Mestrado em Economia da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Paraná. Doutor em Economia pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), Paraná. Mestre em Economia pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), Paraná. E-mail: magnorg86@gmail.com.

³ Professora do Departamento de Economia da Universidad del Valle, Cali, Colômbia. Doutora em Desenvolvimento Regional e Agronegócio pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Paraná. Mestre em Economia Regional pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), Paraná. E-mail: nadja.menezes@correounivalle.edu.co.

⁴ Graduada em Economia pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), Paraná. E-mail: bru.ferreiramell@uel.br.

1 INTRODUÇÃO

A literatura econômica tem mostrado os impactos da maternidade no mercado de trabalho das mulheres, mas há menos evidências sobre o momento da maternidade e os fatores econômicos a ele associados no Brasil. A postergação da idade da primeira gestação é um fenômeno que reflete as transformações sociais, culturais e econômicas no Brasil, como parte de um processo histórico que envolve mudanças nas relações de gênero, nas concepções sobre o trabalho feminino e nas políticas públicas relacionadas à família.

O aumento da incidência das gestações tardias no Brasil está registrado no Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC) que revelam que em 2000, 8,6% do total de nascidos vivos eram provenientes de gestações tardias, em 2014 esse número se eleva para 12,2%, e em 2022 para 17,57%. Isso aponta para as possibilidades de complicações obstétricas, pois mulheres com idade superior a 35 anos apresentam maior frequência de resultados perinatais adversos, como a prematuridade, baixo peso ao nascer, hipertensão e pré-eclâmpsia, e índice de Apgar baixo (Alves; Feitosa; Mendes, 2017; Gonçalves; Monteiro, 2012). Mas mulheres que tiveram a sua primeira gestação com mais de 35 anos podem dispor de condições comportamentais e emocionais mais estáveis, características essenciais para uma boa gestação, bem como conquistado anteriormente uma rede de apoio que permita a conciliação entre as atividades domésticas e profissionais (Lopes; Dellazzana-Zanon; Boeckel, 2014).

Do ponto de vista econômico, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2022 apontam que 8,73% das mulheres em idade ativa são mães tardias (3.515.725). Elas representam 7,29% da força de trabalho (1.718.427) e 7,51% da População ocupada (1.616.181) no Brasil (PNADC, 2022).

Por um lado, a maternidade precoce está associada a menos tempo dedicado aos estudos, menores rendimentos ao longo da vida e enfrentamento de dificuldades profissionais (Pazello; Fernandes, 2004; Bruzamarello; Patias; Cenci, 2019; Cunha; Rosa; Vasconcelos, 2022; Cardoso, 2022). Por outro, mulheres que adiam a maternidade têm melhor qualificação e maior renda. O adiamento da primeira gestação é favorecido, de modo geral, pelo acesso à educação, pelas políticas públicas de apoio à saúde reprodutiva e ao uso de tecnologias contraceptivas (Miller, 2011; Bratti; Meroni; Pronzato, 2017; Andrade; Cunha, 2021).

O objetivo deste estudo é analisar as vinculações entre o adiamento da maternidade e o mercado de trabalho das mulheres no Brasil, utilizando a base de dados da PNAD Contínua de 2022, o que confere atualidade e relevância empírica à pesquisa. Busca ampliar o número de estudos que abordam a economia da maternidade tardia, uma temática ainda pouco explorada na literatura econômica brasileira, sobretudo sob a perspectiva das suas repercussões profissionais. Para isso, foi empreendida a análise do perfil socioeconômico das mulheres mães, segundo o momento da maternidade, que articula a primeira gestação às variáveis do mercado de trabalho brasileiro. Parte-se do entendimento de que o adiamento da maternidade está associado às melhores performances e rendimentos das mulheres no mercado de trabalho, especialmente no Brasil, cujas políticas favoráveis ao planejamento reprodutivo familiar e às mulheres ainda estão em desenvolvimento.

Este artigo organiza-se em quatro seções, além desta introdução. Na primeira, escreve a revisão da literatura sobre o tema, na segunda seção descreve os procedimentos metodológicos utilizados e na terceira seção discute os resultados. As conclusões estão ao final deste trabalho.

2 O ADIAMENTO DA MATERNIDADE E O MERCADO DE TRABALHO: REVISÃO DE LITERATURA

O adiamento da maternidade é um fato que reflete as transformações sociais, culturais e econômicas no Brasil. Desde a década de 1930, políticas públicas e movimentos sociais têm influenciado as práticas reprodutivas e a maternidade no país. Durante o Estado Novo (1937-1945), o governo de Getúlio Vargas implementou políticas voltadas à proteção da maternidade e da infância. A criação do Departamento Nacional da Criança (DNCR) em 1940 exemplifica essa preocupação do Estado com a saúde materno-infantil (Coelho; Lucena; Silva, 2000).

Entre as décadas de 1940 e 1960, a medicalização do parto e a institucionalização dos cuidados maternos ganharam destaque, e a maternidade passou a ser vista sob um olhar científico, com ênfase na saúde pública e na redução da mortalidade infantil (Barreto, 2011). A partir da década de 1960, o Brasil inicia sua transição demográfica, caracterizada pela queda na quantidade de filhos, influenciada por fatores como urbanização, aumento da escolaridade feminina e maior acesso a métodos contraceptivos (Carvalho; Brito, 2005). Embora não houvesse uma política oficial de controle de natalidade, o adiamento do primeiro filho indicou o início de um planejamento familiar que começou a ser discutido e implementado por meio de iniciativas não governamentais e debates públicos.

Nas décadas de 1980 e 1990, o movimento feminista brasileiro intensificou a luta por direitos reprodutivos, enfatizando a importância do planejamento familiar como um direito das mulheres. A Constituição Federal de 1988 reconheceu o planejamento familiar como livre decisão do casal, e a Lei nº 9.263, de 1996, regulamentou o acesso a informações e serviços relacionados ao planejamento reprodutivo (Teixeira, 1999). Além disso, avanços na medicina reprodutiva, como o congelamento de óvulos, ampliaram as possibilidades de planejamento familiar, permitindo que as mulheres conciliem maternidade e realização profissional (Rosa, 2007). Essa realidade, entretanto, ainda não é acessível a todas as mulheres, evidenciando desigualdades estruturais que afetam as decisões reprodutivas.

Empiricamente, as pesquisas têm sido elaboradas na perspectiva dos determinantes da postergação da gestação do primeiro filho para as mulheres, e sobre as consequências dessa decisão para as mulheres no mercado de trabalho.

Na perspectiva das motivações para o adiamento da maternidade, no Brasil, Bruzamarello, Patias e Cenci (2019) estudaram parceiros heterossexuais casados e observaram que a questão financeira foi um dos principais motivos que levaram os casais a terem filhos em período tardio. Pontuam que a pressão social para se ter filhos ainda é muito forte sobre os casais, em especial sobre a mulher, mesmo com as mudanças nos papéis de gênero. Ao mesmo tempo, a mulher é desencorajada para o mercado de trabalho, pois há um entendimento do ponto de vista do empregador de que ao se tornar mãe, a mulher não irá executar suas funções no mercado de trabalho com a mesma dedicação.

Cunha, Rosa e Vasconcelos (2022) aplicaram o método de análise de sobrevivência nos dados da PNAD de 1992 a 2015 para encontrar os determinantes do adiamento da maternidade. O estudo mostrou crescente adiamento da maternidade no grupo de mulheres brancas, solteiras, com moradia em áreas urbanas e com maior nível de escolaridade, e apontou que a chance de sobrevivência de uma mulher com filho, em 2015, aumentou em 134,4% em relação ao grupo de mulheres com filhos em 1992. Essas chances são maiores nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, e entre os principais fatores que contribuem para essa tendência estão o investimento em capital humano.

Para Carvalho e Silva (2022), o adiamento da maternidade tem conseguido diminuir as desigualdades salariais de gênero favoráveis aos homens. O fator econômico é o que mais

impacta a decisão das mulheres sobre o melhor momento para ter filhos, e destaca que licenças compartilhadas, acesso a creches e incentivos salariais diminuem a disparidade de gênero. Mulheres com filhos são colocadas em setores de menor importância e remuneração enquanto homens com filhos não sofrem o mesmo impacto.

Galvão (2023) destaca que a maternidade tardia tem se tornado uma escolha consciente de mulheres que buscam conciliar a realização profissional com a vida familiar. O adiamento da maternidade está associado à maior estabilidade econômica, melhor nível educacional e acesso a oportunidades profissionais qualificadas. A ampliação da consciência feminina e a busca pela igualdade de gênero no mercado de trabalho têm sido fatores determinantes para essa tendência, evidenciando a necessidade de políticas públicas que promovam a conciliação entre carreira e maternidade. Todavia, mulheres de baixa renda e menor escolaridade tem menor capacidade de planejar ou adiar a maternidade (Cardoso, 2022).

As repercussões do adiamento da maternidade podem ser abordadas do ponto de vista da saúde da mulher e do filho e, nesse sentido, as mulheres grávidas com idade avançada apresentam maior risco de complicações perinatais, como hipertensão gestacional e diabetes mellitus gestacional, além de maior taxa de cesarianas em comparação com as demais faixas etárias (Santos *et al.*, 2009).

Por outro lado, no Brasil, Pazello e Fernandes (2004), a partir da PNAD de 1992 e 1999, mostra que mulheres que adiam a maternidade apresentam maiores retornos salariais e uma participação mais robusta no mercado de trabalho. Elas têm mais oportunidades de se qualificar profissionalmente, o que resulta em melhores condições de trabalho e progressão na carreira. Em contraste, as mulheres que se tornam mães precocemente enfrentam dificuldades em manter a continuidade da educação e, muitas vezes, se veem em empregos de menor qualificação e remuneração. Enquanto a maternidade precoce leva a uma redução significativa na participação das mulheres no mercado de trabalho, a maternidade tardia não apresenta efeitos tão negativos, sendo que essas mulheres tendem a ter uma maior estabilidade e autonomia financeira.

Andrade e Cunha (2021) afirmam que o adiamento da maternidade tem um impacto anual positivo de 1,55% sobre os rendimentos do trabalho das mulheres, e pode eliminar a diferença de gênero desfavorável à mulher, principalmente para as mulheres brancas, amarelas e com ensino superior. A pesquisa foi feita com base em dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, e uso da abordagem de Heckman (1979).

A literatura estrangeira mostra as implicações econômicas do momento da maternidade e a trajetória de carreira das mulheres. Miller (2011) utilizou a National Longitudinal Survey of Youth 1979 (NLSY79) dos EUA, e aplicou variáveis instrumentais baseadas em choques biológicos de fertilidade para estimar o efeito causal do momento da primeira gestação. Concluiu que mulheres que adiam a maternidade têm um aumento de 9% nos seus rendimentos anuais no mercado de trabalho e tendem a alcançar posições de maior destaque ao longo da carreira, enquanto aquelas que se tornam mães mais cedo enfrentam maiores desafios em termos de progressão profissional. O adiamento da maternidade surge como uma estratégia para mitigar as desigualdades de gênero. Argumenta que mulheres que postergam a gravidez conseguem acumular mais anos de estudo e experiência antes de assumirem responsabilidades familiares, o que se reflete em melhores posições no mercado de trabalho e salários mais altos.

Bratti, Meroni e Pronzato (2017) investigam as diferenças nos retornos salariais decorrentes do adiamento da maternidade na Europa, e mostram que, em alguns países, o adiamento do nascimento do primeiro filho em um ano pode gerar um aumento salarial de até 2,5% (Alemanha e Polônia), mas em outros países o efeito pode ser negativo. Esses prêmios pelo adiamento estão

relacionados às políticas e instituições em vigor nos diferentes países, isto é, os ganhos salariais são maiores em países sem políticas favoráveis a família e em sociedades mais tradicionais, e menores em países que promovem maior igualdade de gênero.

3 BASE DE DADOS E MÉTODO

Os dados utilizados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) do ano de 2022 no Brasil. A PNADC é realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com uma amostra de domicílios brasileiros por meio de questionários autodeclarados. Aplica questões relacionadas às características socioeconômicas do país, e, especificamente, sobre o mercado de trabalho, o que permite a realização desta pesquisa.

Neste estudo, a análise constituiu-se a partir de todos os indivíduos ocupados acima de 14 anos para, em seguida, se concentrar no grupo das mulheres mães ocupadas no mercado de trabalho, cuja maternidade foi precoce (15 a 19 anos de idade da mãe), em idade ideal (20 a 35 anos) ou que postergou a maternidade (36 anos ou mais de idade). As mulheres mães foram estudadas segundo a idade em que teve o filho mais velho e, desta forma, supera a limitação de dados presente nas edições da PNAD Contínua. As variáveis utilizadas estão no Quadro 1.

Quadro 1- Síntese das variáveis utilizadas

Características Pessoais e Demográficas
<i>Dummy: Mulher</i> sendo 1 quando mulher e 0 homem
<i>Dummy: Nbranco</i> : sendo 1 para indivíduos de cor de pele não branca (parda ou preta) e 0 para os brancos;
<i>Contínua: Idade</i> : anos de idade da pessoa;
<i>Dummies: Baixa instrução</i> : sendo 1 o indivíduo que tem escolaridade inferior ao ensino médio e 0 contrário; <i>Média instrução</i> : sendo 1 o indivíduo que tem o ensino médio completo ou graduação incompleto e 0 contrário; <i>Alta instrução</i> : sendo 1 o indivíduo com graduação completa ou superior e 0 contrário;
<i>Contínua: experiencia</i> : tempo exercendo ocupação em anos;
<i>Dummy: urbano</i> : Sendo 1 quando o indivíduo reside na área urbana e 0 quando na rural;
<i>Dummies: nordeste, norte, centroeste, sudeste, sul e DF</i> (distrito federal): Sendo 1 quando o indivíduo reside na região e 0 caso contrário.
Maternidade e condição no domicílio
<i>Dummies: precoce</i> : sendo 1 quando a mãe teve o filho de forma precoce (15 a 19 anos de idade), 0 contrário; <i>ideal</i> : sendo 1 quando teve o filho em idade ideal (20 a 35 anos de idade), 0 contrário; <i>posterga</i> : sendo 1 quando postergou a maternidade (36 anos de idade ou mais);
<i>Contínua: Id mãe</i> : idade em que a mãe teve o filho mais velho;
<i>Contínua: Id pai</i> : idade em que o pai teve o filho mais velho.
Mercado de trabalho
Posições na ocupação
<i>Dummy: empregado_formal</i> : Sendo 1 quando o indivíduo é empregado e contribui com a previdência social e 0 caso contrário;
<i>Dummy: empregado_informal</i> : Sendo 1 quando o indivíduo é empregado e não contribui com a previdência social e 0 caso contrário;
<i>Dummy: contapropria</i> : Sendo 1 quando o indivíduo é trabalhador por conta própria e 0 caso contrário;
<i>Dummy: empregador</i> : Sendo 1 quando o indivíduo é empregador e 0 caso contrário;
Formas de inserção
<i>Dummy: formal</i> : Sendo 1 quando o indivíduo exerce uma atividade remunerada (empregados públicos e privados com carteira assinada ou conta própria) e que contribui para a previdência social e 0 caso contrário (empregados

privados sem carteira assinada ou conta própria que não contribuem para a previdência social);
<i>Dummy: público</i> : sendo 1 quando a ocupação é no setor público e 0 caso contrário;
Grupos ocupacionais
<i>Dummies: ocupdirigentes</i> : sendo 1 quando a ocupação é dirigente ou gerente e 0 caso contrário, <i>ocuppca</i> : sendo 1 quando a ocupação é das Ciências e das Artes e 0 caso contrário; <i>ocuptecnicos</i> : sendo 1 quando a ocupação é de nível técnico e 0 caso contrário; <i>ocupoperacional</i> : sendo 1 quando a ocupação é operacional (trabalhadores agrícolas dos serviços e da produção) e 0 caso contrário.
Setores de atividade econômica
<i>Dummies: sserviços</i> : sendo 1 quando a ocupação é no setor de serviços e 0 caso contrário, <i>scormercio</i> : sendo 1 quando a ocupação é no setor de comércio e 0 caso contrário; <i>sagricola</i> : sendo 1 quando a ocupação é no setor agrícola e 0 caso contrário; <i>sindustria</i> : sendo 1 quando a ocupação é no setor da indústria e 0 caso contrário.
Rendimentos do trabalho e pobreza domiciliar
<i>Contínua: salmensual</i> : rendimento mensal habitual do trabalho principal (R\$)
<i>Contínua: salhora</i> : rendimento hora do trabalho principal (R\$)
<i>Dummy: pobre</i> : Sendo 1 quando o indivíduo pertencer a classe dos pobres e 0 quando for não pobre*.

Fonte: Elaboração própria.

Nota: *O conceito multidimensional de Kageyama e Hoffmann (2006) foi empregado e se baseia, além da renda monetária do domicílio, na ausência de equipamentos básicos como luz elétrica, banheiro e água canalizada.

Além da medida de tendência central, média, e medida de dispersão, desvio padrão, as relações apresentadas são construídas pela frequência e probabilidades condicionais (1).

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \text{ se } P(B) > 0 \quad (1)$$

A proporção horizontal mostra a participação da categoria j da coluna dentro da categoria i da linha. Ou seja, é a frequência dividida pelo total da linha i (2). Essa proporção permite entender como se distribuem os indivíduos dentro de cada grupo da linha, e a soma das proporções da linha está em (3).

$$P_{ij}^L = \frac{n_{ij}}{\sum_j n_{ij}} \quad (2)$$

$$\sum_j P_{ij} = 100 \quad (3)$$

A proporção vertical mostra a participação da categoria i da linha dentro da categoria j da coluna. Ou seja, é a frequência dividida pelo total da coluna j (4). Essa proporção permite entender como se distribuem os indivíduos dentro de cada grupo da coluna. A soma das proporções da coluna está em (5).

$$P_{ij}^C = \frac{n_{ij}}{\sum_i n_{ij}} \quad (4)$$

$$\sum_i C_{ij} = 100 \quad (5)$$

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Perfil das mulheres mães segundo a idade da primeira gestação

De acordo com os dados da PNADC de 2022, 8,73% das mulheres em idade ativa são mães tardias (3.515.725), e representam 7,29% da força de trabalho (1.718.427) e 7,51% da

População ocupada (1.616.181) (Tabela 1). São 74,89% (17.646.172) da força de trabalho como mãe em idade ideal e 17,82% (4.199.268) em idade precoce. Isso pode indicar uma decisão menos centrada na vida profissional das mulheres, em comparação com as mães precoces ou em idade ideal, ou desconhecimento das consequências econômicas da maternidade para elas.

Da totalidade das mulheres que tiveram filhos de forma tardia (36 anos ou mais) 48,88% fazem parte da força de trabalho brasileira, e apresentam uma inserção no mercado de trabalho mais baixa quando comparadas às mães em idade precoce e ideal (59%). Por outro lado, as mães ocupadas tardias têm maior taxa de ocupação (94,05%). Ou seja, as mulheres que tiveram filhos de forma tardia, embora em menor número relativo como população economicamente ativa, exibem uma maior proporção de ocupação no mercado de trabalho brasileiro.

Tabela 1 – Mulheres mães economicamente ativas e ocupadas, segundo a faixa etária em que tiveram o primeiro filho no Brasil (%)

	Precoce	Idade Ideal	Tardia	Total
PNEA	17,04	72,20	10,76	100
	40,40	40,60	51,12	41,49
PEA	17,82	74,89	7,29	100,00
	59,60	59,40	48,88	58,51
PIA	17,50	73,77	8,73	100
	100	100	100	100
PO	17,06	75,43	7,51	100
	87,49	92,03	94,05	91,36
PEA	100	100	100	100

Fonte: Elaboração própria a partir da PNAD Continua (2022).

Os dados da Tabela 2 mostram que 43,03% do total de indivíduos ocupados são mulheres. Das mulheres que são mães, 17,06% tiveram a maternidade precoce, 75,42% estavam em idade ideal, e 7,5% vivenciaram a postergação da maternidade. A idade média da mãe ocupada ao ter o primeiro filho é de 25,72 anos e do pai, 29,26 anos.

Tabela 2 – Indivíduos ocupados e a maternidade no Brasil

Variáveis	Obs	Peso amostral	Média (%)	Desvio padrão	Min	Max
Mulher	162.604	98665178	43,03	0,4951	0	1
Mater. Precoce (14 a 19 anos)	33.252	21528926	17,06	0,3761	0	1
Mater. Ideal (20 a 35 anos)	33.252	21528926	75,42	0,4305	0	1
Mater. Tardia (36+anos)	33.252	21528926	7,50	0,2635	0	1
Idade da mãe ao ter o 1ºfilho	33.557	1711472	25,72	6.307,85	10	56
Idade do pai ao ter o 1ºfilho	38.021	23536856	29,26	706.846	10	70
Idade em 2022 (anos)	162.604	98665178	39,12	1.320.662	14	102

Fonte: Elaboração própria a partir da PNAD Continua (2022).

A Tabela 3 traz os dados das mães ocupadas que tiveram maternidade precoce no Brasil. A média de idade das mulheres cuja maternidade foi precoce, em 2022, é de 34,92 anos, e tiveram o primeiro filho com 17,65 anos. Ainda, 66,03% das mães precoces não são brancas, um reflexo das desigualdades socioeconômicas que afetam esse grupo. Mulheres pretas e pardas enfrentam, com maior frequência, e apesar das políticas afirmativas em curso no país, dificuldades de acesso a recursos educacionais e profissionais, o que pode influenciar

diretamente o momento em que se tornam mães. A maioria dessas mulheres vive em áreas urbanas (87,99) e a maior parte está localizada na região sudeste (38,39%) e na região Nordeste (25,39%).

Tabela 3 - Perfil demográfico das mães ocupadas que tiveram a maternidade precoce no Brasil

Variáveis	Obs	Peso amostral	Média (%)	Desvio padrão	Min	Max
Idade(anos)	5870	3673793,45	34,92	8.928.201	15	83
Não Branco	5870	3673793,45	66,03	0,4735	0	1
Idade ao ter o 1º filho	5870	3673793,45	17,65	1,241	15	19
Baixa Escolaridade	5870	3673793,45	44,69	0,4971	0	1
Média Escolaridade	5870	3673793,45	44,56	0,4970	0	1
Alta Escolaridade	5870	3673793,45	10,74	0,3096	0	1
Urbano	5870	3673793,45	87,99	0,3250	0	1
Norte	5870	3673793,45	11,60	0,3202	0	1
Nordeste	5870	3673793,45	25,37	0,4351	0	1
Sul	5870	3673793,45	14,41	0,3512	0	1
Sudeste	5870	3673793,45	38,40	0,4864	0	1
Centro-Oeste	5870	3673793,45	8,84	0,2839	0	1
Distrito Federal	5870	3673793,45	1,39	0,1170	0	1

Fonte: Elaboração própria a partir da PNAD Contínua (2022).

Das mulheres mães que tiveram sua primeira gestação precocemente, 44,69% têm baixa escolaridade e 10,74%, alta escolaridade. O nível educacional pode ter influenciado a precocidade da maternidade, e o mantido mais baixo em consequência dessa maternidade. Mulheres com maior escolaridade, em geral, têm mais acesso a informações sobre planejamento familiar e contracepção, o que permite que planejem a maternidade para idades mais avançadas, muitas vezes quando já estão mais estabilizadas em suas carreiras.

Tabela 4 - Mercado de trabalho das Mães Ocupadas Que Tiveram a Maternidade Precoce no Brasil

Variáveis	Obs	Peso amostral	Média (%)	Desvio padrão	Min	Max
Experiencia (anos)	5870	3673793,45	18,94	9,988	0	73
Dirigentes	5870	3673793,45	1,80	0,1329	0	1
PCI	5870	3673793,45	5,96	0,2368	0	1
Técnicos	5870	3673793,45	6,06	0,2386	0	1
Operacionais	5870	3673793,45	86,16	0,3452	0	1
Agrícola	5870	3673793,45	6,45	0,2457	0	1
Comercio	5870	3673793,45	19,46	0,3959	0	1
Serviços	5870	3673793,45	62,45	0,4842	0	1
Industria	5870	3673793,45	11,62	0,3204	0	1
Formal	5870	3673793,45	53,09	0,4990	0	1
Publico	5870	3673793,45	10,42	0,3055	0	1
Empregado (formal)	5870	3673793,45	45,53	0,4980	0	1
Empregado (Informal)	5870	3673793,45	28,09	0,4494	0	1
Conta própria	5870	3673793,45	24,02	0,4272	0	1
Empregador	5870	3673793,45	2,34	0,1513	0	1
Pobreza	5870	3673793,45	20,04	0,4003	0	1
Salário mensal(R\$)	5577	3557093,8	1.572,61	1.745,81	19	50000
Salário hora(R\$)	5577	3557093,68	10,62	1.289,85	0.14480	2.933,6

Fonte: Elaboração própria a partir da PNAD Contínua (2022).

No mercado de trabalho, a experiência de trabalho remunerado das mães precoces é de 18,94 anos (Tabela 4). A participação em melhores ocupações é reduzida, apenas 1,80% são dirigentes e 5,96% são profissionais das ciências e intelectuais (PCI). A maioria ocupa cargos operacionais (86,16%), está no setor de serviços (62,45%) e comércio (19,46), e 46,91% são informalizadas, e apenas 2,34% dessas mulheres são empregadoras. O rendimento médio mensal é de R\$1.572,61, pouco acima do salário-mínimo de 2022, de \$1.212,00 (Brasil, 2022), e 20,04% dessas mulheres são pobres.

A Tabela 5 reúne o perfil sociodemográfico das mulheres mães ocupadas no mercado de trabalho que tiveram seus filhos em idade biologicamente ideal. A idade média desse grupo de mães em 2022 é de 41,18 anos, e 53,45% se autodeclaram não brancas (parda e preta). E 91,33% vivem em áreas urbanas, 45,52% residem na região Sudeste do Brasil e 21,8% no nordeste do Brasil; as menores participações percentuais se encontram na região centro-oeste e no Distrito Federal do país.

Tabela 5 - Perfil demográfico das mães ocupadas que tiveram a maternidade em idade ideal no Brasil

Variáveis	Obs	Peso Amostral	Média (%)	Desvio padrão	Min	Max
Idade(anos)	24841	16238951,5	41,18	9.797.517	20	88
Não Branco	224841	16238951,5	53,45	0.4988	0	1
Idade ao ter o 1º filho	24841	16238951,5	26,33	4.296.012	20	35
Baixa Escolaridade	24841	16238951,5	28,55	0.4530	0	1
Média Escolaridade	24841	16238951,5	41,11	0.4921	0	1
Alta Escolaridade	24841	16238951,5	29,85	0.4580	0	1
Urbano	24841	16238951,5	91,36	0.2808	0	1
Norte	24841	16238951,5	7,31	0.2602	0	1
Nordeste	24841	16238951,5	21,81	0.4129	0	1
Sul	24841	16238951,5	16,83	0.3742	0	1
Sudeste	24841	16238951,5	45,53	0.4980	0	1
Centro-Oeste	24841	16238951,5	6,74	0.2507	0	1
Distrito Federal (DF)	24841	16238951,5	1,78	0.1323	0	1

Fonte: Elaboração própria a partir da PNAD Contínua (2022)

As mães em idade ideal têm em média uma experiência profissional no mercado de trabalho de 25,06 anos, mostrando um aumento de quase 10 anos em comparação ao tempo de experiência das mães precoces analisadas (Tabela 6). A maior porcentagem de mulheres mães em idade ideal está no setor de serviços, 67,42%. Destaca-se uma diferença grande em relação às mães precoces, pois 17,80% das mães em idade ideal são profissionais das ciências e intelectuais, ocupações mais qualificadas.

A maior parte deste grupo se concentra no trabalho formal (66,5%), no setor público (18,71%), e 54,54% são empregadas assalariadas formais. Apenas 9,63% delas são pobres, e o rendimento médio é de R\$2.436,96, sendo o dobro do salário-mínimo de 2022.

Tabela 6 - Mercado de trabalho das mães ocupadas que tiveram a maternidade em idade ideal no Brasil

Variáveis	Obs	Peso Amostral	Média (%)	Desvio padrão	Min	Max
Experiencia (anos)	24841	16238951,5	25,06	1.122.486	1	74
Dirigentes	24841	16238951,5	3,53	0.1847	0	1
PCI	24841	16238951,5	17,80	0.3825	0	1
Técnicos	24841	16238951,5	7,98	0.2711	0	1
Operacionais	24841	16238951,5	70,66	0.4552	0	1
Setor Agrícola	24841	16238951,5	4,36	0.2043	0	1
Comercio	24841	16238951,5	17,59	0.3807	0	1
Serviços	24841	16238951,5	67,45	0.4685	0	1
Industria	24841	16238951,5	10,58	0.3076	0	1
Formal	24841	16238951,5	66,5	0.4719	0	1
Publico	24841	16238951,5	18,71	0.3899	0	1
Empregado(formal)	24841	16238951,5	54,54	0.4979	0	1
Empregado (Informal)	24841	16238951,5	17,75	0.3821	0	1
Conta própria	24841	16238951,5	23,65	0.4249	0	1
Empregador	24841	16238951,5	4,04	0.1970	0	1
Pobreza	24841	16238951,5	9,63	0.2951	0	1
Salário mensal(R\$)	23845	15843481,4	2.436,96	3.304.021	10	85000
Salário-Hora (R\$)	23845	15843481,4	16,07	2.217.863	0.0586	8.640.60

Fonte: Elaboração própria a partir da PNAD Contínua (2022)

As características demográficas das mães tardias estão na Tabela 7. A idade dessas mulheres no ano de 2022 é de 50,51 anos, e a idade média observada ao ter o primeiro filho é de 38,45 anos. Esse grupo de mulheres mães tardias tem menos da metade das entrevistadas não brancas (pardas e pretas) (45,3%), diferentemente das mulheres em maternidade precoce ou ideal.

Tabela 7 - Perfil demográfico das mulheres mães ocupadas que tiveram a maternidade tardia no Brasil

Variáveis	Obs	Peso amostral	Média (%)	Desvio padrão	Min	Max
Idade(anos)	2541	1616181,26	50,51	8.275.149	36	87
Não Brancas	2541	1616181,26	45,3	0.4977	0	1
Idade ao ter o 1º filho	2541	1616181,26	38,45	2.361.068	36	47
Baixa Escolaridade	2541	1616181,26	28,21	0.4500	0	1
Média Escolaridade	2541	1616181,26	30,2	0.4591	0	1
Alta Escolaridade	2541	1616181,26	41,58	0.4928	0	1
Urbano	2541	1616181,26	93,09	0.2535	0	1
Norte	2541	1616181,26	5,25	0.2230	0	1
Nordeste	2541	1616181,26	18,55	0.3887	0	1
Sul	2541	1616181,26	18,26	0.3863	0	1
Sudeste	2541	1616181,26	50,84	0.4999	0	1
Centro-Oeste	2541	1616181,26	5,59	0.2296	0	1
Distrito Federal	2541	1616181,26	1,52	0.1224	0	1

Fonte: Elaboração própria a partir da PNAD Contínua (2022)

Este grupo tem alta escolaridade (41,58%), e são moradoras de regiões urbanas (93,09%), em sua maior porcentagem localizadas na região sudeste do país (50,83%). No Norte e Distrito federal são 5,24% e 1,52%, e o Sul e nordeste, 18,25% e 18,55%, respectivamente.

Esse perfil da mulher ocupada que postergou a maternidade no Brasil, majoritariamente branca e de maior nível educacional encontra correspondência na literatura brasileira. Essas mulheres têm maior acesso ao planejamento familiar, e à orientação voltada ao mercado de trabalho e seu empoderamento econômico, e encontrar postos de trabalho assim compatíveis. Por outro lado, políticas afirmativas que promovam a oportunidade de acesso na educação formal, podem equilibrar as decisões reprodutivas das mulheres e promover a empregabilidade das mulheres negras.

Os resultados que constam na Tabela 8 resumem fatores importantes que desenham o mercado de trabalho para as mães que adiaram a maternidade. A experiência no mercado de trabalho dessas mulheres é de 33,48 anos, um aumento de 8,42 anos em relação as mães que tiveram filhos em idade ideal.

Tabela 8 – Mercado de trabalho das mulheres mães ocupadas que tiveram a maternidade tardia no Brasil

Variáveis	Obs	Peso amostral	Média (%)	Desvio padrão	Min	Max
Experiencia(anos)	2541	1616181,26	33,48	1.050.632	15	77
Dirigentes	2541	1616181,26	4,06	0,1975	0	1
PCI	2541	1616181,26	26,38	0,4407	0	1
Técnicos	2541	1616181,26	10,33	0,3044	0	1
Operacionais	2541	1616181,26	59,21	0,4914	0	1
Agrícola	2541	1616181,26	3,88	0,1931	0	1
Comercio	2541	1616181,26	14,92	0,3563	0	1
Serviços	2541	1616181,26	71,17	0,4529	0	1
Industria	2541	1616181,26	10,02	0,3002	0	1
Formal	2541	1616181,26	69,23	0,4614	0	1
Publico	2541	1616181,26	24,84	0,4321	0	1
Empreg. formal	2541	1616181,26	55,93	0,4964	0	1
Empreg. Informal	2541	1616181,26	15,54	0,3623	0	1
Conta própria	2541	1616181,26	24,66	0,4310	0	1
Empregador	2541	1616181,26	3,84	0,1923	0	1
Pobreza	2541	1616181,26	6,87	.2530618	0	1
Salário mens.(R\$)	2418	1570349,11	3.341,93	4.047,16	15	60000
Salário hora(R\$)	2418	1570349,11	22,12	260.654	0.170442	3.104.29

Fonte: Elaboração própria a partir da PNAD Contínua (2022).

As mães tardias são sub-representadas em cargos de liderança, pois 4,06% das mães são dirigentes, embora seja a que apresenta a maior porcentagem entre os três grupos analisados. Esse fato evidencia a persistência de barreiras estruturais e culturais que limitam o acesso feminino às posições de maior poder decisório, refletindo desigualdades históricas no mercado de trabalho (Siqueira; Samparo,2017),

Mas há que ressaltar a participação dessas mulheres como profissionais das ciências e intelectuais (26,38%), ocupação que está relacionada à formação de nível superior e de melhor qualidade. Para as mães cuja maternidade ocorreu em idade ideal, esse valor é de 17,80% e

precoce, 5,96%. Isso confirma que “as mulheres que optam por ter filhos mais tarde têm mais oportunidades de se qualificar profissionalmente, o que resulta em melhores condições de trabalho e progressão na carreira” (Pazello; Fernandes, 2004, p.30).

Mães tardias trabalham no setor de serviços (71,17%), mas menos em ocupações operacionais (59,21%) e no setor agrícola, 3,88%. São empregadas no setor público (24,84%), formalizadas (69,23%), 55,93% trabalham como assalariadas formais, e são as mães que menos compõem o grupo da pobreza, 6,87%. Seus rendimentos mensais são de R\$3.341,93 e salário-hora de \$22,12, quase três vezes maior que o salário-mínimo do período analisado.

O Quadro 2 sintetiza o mercado de trabalho das mães segundo o momento da primeira gestação.

Quadro 2 – Síntese do mercado de trabalho: grupos maternos no Brasil

Variáveis	Maternidade precoce (%)	Idade ideal (%)	Maternidade tardia (%)	Resposta do adiamento da maternidade
Experiencia (anos)	18,94	25,06	33,48	>
Dirigentes	1,80	3,53	4,06	>
PCI	5,96	17,80	26,38	>
Técnicos	6,06	7,98	10,33	>
Operacionais	86,16	70,66	59,21	<
Agrícola	6,45	4,36	3,88	<
Comercio	19,46	17,59	14,92	<
Serviços	62,45	67,45	71,17	>
Industria	11,02	10,58	10,02	<
Formal	53,09	66,5	69,23	>
Publico	10,42	18,71	24,84	>
Empregado (formal)	45,53	54,54	55,93	>
Empregado (Informal)	28,09	17,75	15,54	<
Conta própria	24,02	23,65	24,66	>
Empregador	2,34	4,04	3,84	<
Pobreza	20,04	9,63	6,87	<
Salário mensal(R\$)	1.572,61	2.436,96	3.341,93	>
Salário hora(R\$)	10,62	16,07	22,12	>

Fonte: Elaboração própria a partir da PNAD Contínua (2022).

Em resumo, comparadas às mães que tiveram a primeira gestação em idade precoce ou ideal, as mães tardias são escolarizadas, brancas e residem em regiões mais desenvolvidas. No mercado de trabalho, são mais experientes, trabalham mais em ocupações qualificadas e menos operacionais, no setor de serviços, em ocupações públicas, menos precarizadas, de salários mais altos, e são menos pobres.

A despeito desses indicadores economicamente favoráveis às mães tardias, apenas uma pequena percentagem das mulheres ocupadas tomou a decisão pelo adiamento da maternidade. A explicação pode estar nas escolhas pessoais e cultura pela maternidade e cuidado familiar, além dos riscos de saúde à mulher e ao filho, mas também pelo desconhecimento ou pouca informação sobre as suas consequências para o mercado de trabalho feminino.

2.2 Momentos da primeira gestação: detalhamentos do mercado de trabalho

Esta seção pretende relacionar a participação relativa e os resultados de rendimentos para as mulheres que postergam a maternidade, de acordo com as variáveis selecionadas. Os

outros grupos maternos estão para comparação: mães precoces e mães na idade ideal para a maternidade.

A Tabela 9 mostra que 11,33% da totalidade das mulheres mães com alta escolaridade são mães tardias, e ganham em média R\$ 5.647,84, maior que o das mães que tiveram filhos em idade ideal, R\$4.458,48, e das mães precoces(R\$3.491,10). O salário-hora das mães que postergam a maternidade é de R\$36,58, das mães em idade ideal é de R\$28,91, e precoces R\$21,84.

As mães tardias apresentam salários médios superiores em todos os níveis de escolaridade quando comparadas às mães em idade ideal e às mães precoces. Para o grupo de alta escolaridade, todavia, a diferença salarial entre os grupos maternos é maior para as mães tardias. Os prêmios salariais para as mães tardias de alta escolaridade giram em torno de 27% em relação às mães em idade ideal, e essa diferença aumenta conforme elevam os níveis educacionais.

Tabela 9 - Nível de escolaridade e grupos de mães ocupadas no Brasil

Variáveis	Precoce	Idade ideal	Tardia	Total
Participação relativa (%)				
Baixa Escolaridade	24,2	69,07	6,72	100
Média Escolaridade	18,58	75,89	5,54	100
Alta Escolaridade	6,66	82,01	11,33	100
Rendimentos (R\$)				
Baixa Escolaridade	1128,17	1223,07	1295,48	1204,85
	8,16	8,95	9,30	8,78
Média Escolaridade	1533,97	1770,79	1956,87	1737,19
	10,27	11,45	13,41	11,34
Alta Escolaridade	3491,10	4458,48	5647,84	4528,15
	21,84	28,91	36,58	29,30
Total	1572,61	2436,95	3341,93	2358,11
	10,63	16,07	22,12	15,60

Fonte: Elaboração própria a partir da PNAD Contínua (2022).

Isso aponta para uma relação positiva entre o adiamento da maternidade, a qualificação educacional e melhores rendimentos do trabalho. Esse diferencial mais acentuado, reforça a ideia de que a maternidade precoce(tardia) está associada a trajetórias profissionais (não) interrompidas e (maior) menor acumulação de capital humano. A Teoria do Capital Humano (Becker, 1993) auxilia no entendimento de que o investimento em educação e experiência profissional tem um impacto positivo nos rendimentos ao longo da vida, e a interrupção da presença no mercado de trabalho provoca a depreciação do capital humano e queda nas remunerações do trabalho.

Isso pode significar também que mães menos educadas formalmente não tenham conhecimento sobre o planejamento da sua vida reprodutiva, mas também que não visualizam ou esperam modificações favoráveis nos resultados econômicos de sua vida de trabalho.

A análise dos resultados apresentados revela uma clara associação entre o adiamento da maternidade e a valorização econômica do trabalho feminino. As mães que postergam a gestação alcançam rendimentos superiores em todas as faixas de escolaridade, com destaque para aquelas com ensino superior completo, cuja renda média mensal ultrapassa em cerca de 27% a das mães em idade ideal, o que sugere que o capital humano acumulado antes da maternidade, por meio da educação formal e da experiência profissional, se converte em retornos salariais mais expressivos.

A diferença observada entre os grupos reforça o papel do tempo como um ativo econômico e simbólico no mercado de trabalho. Enquanto o tempo antecipado da maternidade reduz as oportunidades de qualificação e de progressão ocupacional, o adiamento permite às mulheres consolidarem trajetórias mais estáveis e alcançar posições de maior prestígio. Nesse sentido, o “prêmio do tempo” se manifesta não apenas nos rendimentos, mas também na qualidade das inserções ocupacionais.

Além disso, os resultados apontam que o efeito positivo da maternidade tardia é amplificado pela escolaridade, mas também depende do contexto regional. As mães tardias concentram-se nas regiões mais desenvolvidas do país, onde as oportunidades de emprego formal e de maior remuneração são mais acessíveis. Essa configuração evidencia que o retorno econômico do adiamento da maternidade não é homogêneo, pois é mediado por desigualdades estruturais de raça, território e capital educacional. Por outro lado, o fato de apenas uma pequena parcela das mulheres optar por adiar a maternidade sugere que a decisão reprodutiva continua condicionada por fatores socioculturais e pela insuficiência de políticas públicas voltadas à conciliação entre trabalho e família.

Esses dados recentes confirmam nexos relevantes entre a estratégia para ampliação do capital humano, o adiamento da maternidade e os ganhos das mulheres. Mulheres de alta escolaridade adiam mais a maternidade, refletindo em rendimentos mais elevados. Alguns outros estudos encontram a relação positiva entre educação e o adiamento da maternidade, baseados em dados da PNAD 1992 a 2015, por exemplo (Cunha; Rosa; Vasconcelos, 2022). Outros afirmam o impacto positivo nos salários das mães tardias com ensino superior, a partir de dados da PNS 2013 (Andrade; Cunha, 2021). Essas relações se mantêm no ano desta pesquisa.

A Tabela 10 mostra a maior concentração de mães trabalhadoras que adiaram a maternidade no Sudeste (8,54%) e Sul (8,29%) sugerindo que fatores como maior acesso à educação e melhores oportunidades de trabalho oferecido por essas regiões mais desenvolvidas, assim como as informações sobre o planejamento familiar podem ter influenciado o adiamento da maternidade e o seu emprego no mercado. As mães em idade ideal são também mais frequentes no Distrito Federal (79,30%), no sul (76,81%) e sudeste (73,83%); maiores são os percentuais de mães precoces no Norte, nordeste e Centro-Oeste do Brasil.

De maneira geral, em todas as regiões, as mães que adiaram a maternidade recebem maiores salários, tanto mensais quanto por hora trabalhada, mas há variação entre as regiões. O Distrito Federal se destaca com os maiores rendimentos entre os três grupos analisados, com salário médio mensal de R\$ 5.490,00 e R\$ 34,29 por hora para as mães tardias. No Sul, elas recebem R\$ 3.349,63 por mês e R\$ 21,96 por hora, e no Sudeste, R\$ 3.450,45 e por hora, R\$ 23,08. No entanto, no Centro-Oeste (R\$ 3.337,94 e R\$ 22,36), no Norte, com salário médio de R\$ 3.054,97 e salário hora de R\$ 20,39, e Nordeste, R\$ 2.923,14 por mês e R\$ 14,68 por hora, as mães tardias recebem abaixo da média nacional para as mães tardias.

Independentemente da localização geográfica, o adiamento da maternidade está associado a maiores rendimentos em comparação aos outros momentos da primeira gestação, mas o destaque favorável está no centro-sul do país. No norte e nordeste do país, os ganhos por retardar a maternidade são menores. Novamente, as explicações são muitas e complexas. Há uma compreensão de que as regiões mais pobres do país também são regiões de baixo nível educacional e pouco conhecimento reprodutivo das mulheres. Neste caso, projetos de planejamento familiar poderiam alterar essa realidade. Além disso, programas sociais de transferência condicional de renda para o combate à pobreza podem obscurecer as vantagens econômicas em prorrogar a maternidade.

Tabela 10 – Região geográfica e os grupos maternos no Brasil

Variáveis	Precoce	Idade Ideal	Tardia	Total
Participação relativa%				
Distrito Federal	13,96	79,30	6,74	100,00
Nordeste	19,52	74,19	6,74	100,00
Norte	25,10	69,90	5,00	100,00
Sudeste	14,66	76,81	8,54	100,00
Sul	14,88	76,83	8,29	100,00
Centro Oeste	21,52	72,50	5,98	100,00
Total	17,06	75,43	7,51	100,00
Rendimentos (R\$)				
Distrito Federal	2.389,31	4.900,74	5.490,00	4.599,14
	14,68	31,27	34,29	29,22
Nordeste	1.076,66	1.767,57	2.923,14	1.706.054
	7,69	12,21	19,23	11,83
Norte	1.346,56	2.048,19	3.054,97	1.925,24
	9,42	13,72	20,39	12,99
Sudeste	1.707,26	2.607,75	3.450,45	2.548.215
	11,59	16,98	23,08	16,71
Sul	1.935,17	2.711,03	3.349,63	2.646.219
	12,04	17,94	21,96	17,38
Centro - Oeste	1.929,24	2.484,92	3.337,94	2.415,30
	12,4	16,06	21,29	15,58
Total	1.572,61	2.436,96	3.341,93	2.358,12
	10,63	16,08	22,12	15,61

Fonte: Elaboração própria a partir da PNAD Contínua (2022).

O mapeamento setorial das mães tardias na Tabela 11. Os dados revelam que 7,99% das mães que trabalham no setor de serviços tiveram a primeira gestação tardiamente, o que representa a sua maior participação relativa; mulheres que atuam na construção civil e na agricultura prorrogam menos a primeira gestação. Por outro lado, o setor agrícola concentra a maior parcela de mães precoces (23,51%), o que destaca a continuidade de padrões de desigualdade, particularmente nas áreas rurais. Esses dados indicam que, embora a maternidade tardia esteja associada a benefícios econômicos, o adiamento da maternidade ainda é inacessível para grande parte das mulheres brasileiras, sendo fortemente condicionado por fatores setoriais.

A distribuição das mães segundo o setor de atividade confirma o caráter seletivo da maternidade tardia. A predominância das mães tardias no setor de serviços demonstra que o adiamento da maternidade está relacionado a segmentos econômicos que valorizam a qualificação e oferecem condições mais compatíveis com a conciliação entre vida profissional e familiar. Por outro lado, nos setores agrícola e de construção civil, as mães precoces são maioria. Essa segmentação setorial reforça a ideia de que o adiamento da maternidade não se restringe a uma decisão individual, mas a um fenômeno condicionado pelas oportunidades econômicas e pelas estruturas produtivas regionais. Em setores com tendência a maior informalidade e baixa proteção trabalhista, as mulheres continuam enfrentando barreiras à continuidade da carreira e menor autonomia sobre suas decisões reprodutivas.

Tabela 11 – Setor de atividade econômica e maternidade no Brasil

Variáveis	Precoce	Idade Ideal	Tardia	Total
Participação relativa (%)				
Agrícola	23,51	70,27	6,22	100,0
Comercio	18,76	74,92	6,33	100,0
Construção Civil	18,76	77,51	5,09	100,0
Industria	18,56	74,31	7,13	100,0
Serviços	15,93	76,08	7,99	100,0
Total	17,06	75,43	7,51	100,0
Rendimentos (R\$)				
Agrícola	1.081,38	1.591,26	1.773,46	1.475,66
	6,39	11,07	12,36	9,99
Comercio	1.553,10	2.016,35	2.465,63	1957,96
	9,42	12,31	16,00	11,86
Construção Civil	2.884,25	3.322,81	7.262,91	3.441,10
	16,66	18,92	33,99	19,27
Industria	1.526,08	2.164,35	2.085,78	2040,21
	9,70	12,62	12,25	12,05
Serviços	1.631,05	2.616,37	3.719,25	2545,07
	11,43	17,80	24,96	17,36
Total	1.572,61	2436,95	3341,93	2350,11
	10,63	16,07	22,12	15,60

Fonte: Elaboração própria a partir da PNAD Contínua (2022).

As mães tardias no setor de Construção Civil apresentam salário mensal e por hora de R\$ 7.262,91 e R\$ 33,99, muito superiores aos das mães em idade ideal e mães precoces. No setor de Serviços, as mães tardias também se destacam, com um salário mensal de R\$ 3.719,25, enquanto as mães em idade ideal recebem R\$ 2.616,37 e as mães precoces ganham R\$ 1.631,05. Embora a disparidade de salário-hora entre os grupos não seja tão acentuada como no setor de Construção Civil, as mães tardias continuam com o maior valor de R\$ 24,96. Nesses setores, as diferenças salariais são marcantes em relação aos outros grupos de mães, favoráveis às que postergaram a maternidade. Mas há que ressaltar a diversidade de atividades presentes no setor de serviços que pode influenciar a decisão e a contratação de mães e a sua remuneração.

Os resultados da pesquisa sobre os grupos ocupacionais expõem que as mulheres que retardaram a maternidade têm uma maior representatividade como profissionais das ciências e intelectuais, PCI, (12,06%), indicando que o adiamento da maternidade está relacionado a postos de melhor qualidade e relacionados ao nível de educação superior (Tabela 12). Por outro lado, nas ocupações operacionais, 6,14% são mães tardias. Na comparação, 20,29% das mães são precoces (de 16 a 19 anos), 73,57% são mães em idade ideal, o que indica que se tem menos mães tardias em ocupações de menor qualidade.

Esse quadro reflete as discussões teóricas de segregação ocupacional que sugerem que as mulheres são frequentemente segregadas em determinadas funções, com base em estereótipos de gênero que limitam suas oportunidades profissionais (Reskin; Ross,1990). A prorrogação da primeira gestação compensaria as desigualdades de gênero e as dificuldades de conciliar a maternidade e a ascensão profissional no mercado de trabalho.

Tabela 12 - Grupos ocupacionais e maternidade no Brasil

Variáveis	Precoce	Idade ideal	Tardia	Total
Participação relativa (%)				
Dirigentes	9,37	81,33	9,30	100
PCI	6,20	81,75	12,06	100
Técnicos	13,20	76,90	9,90	100
Operacionais	20,29	73,57	6,14	100
Rendimentos(R\$)				
Dirigentes	3.542,53	6.389,90	5.987,90	6.084,97
	19,66	35,44	33,05	33,74
PCI	3.430,30	4.678,11	6.144,99	4.778,1
	23,11	31,44	40,66	32,04
Técnicos	2.531,21	2.931,54	4.128,59	2.997,7
	15,79	18,9	26,34	19,22
Operacionais	1.327,78	1.592,79	1.696,29	1.545,35
	9,17	10,75	11,88	10,5
Total	1.572,61	2.436,95	3.341,93	2.358,11
	10,63	16,07	22,12	15,6

Fonte: Elaboração própria a partir da PNAD Contínua (2022).

De modo geral, as mães tardias recebem salários superiores aos outros grupos em diversas ocupações, principalmente como profissionais das ciências e intelectuais, PCI. No grupo ocupacional de PCI, a mãe tardia recebe salário de R\$6.144,99, as mães em idade ideal apresentam salário de R\$ 4.678,11, enquanto as mães precoces apresentam salário de R\$ 3.430,30. O salário por hora das mães tardias também é mais alto, com R\$ 40,66. Por outro lado, as mães tardias recebem R\$ 1.696,29 no grupo operacional apresentando o menor valor de salário entre as mães tardias. Novamente, a maternidade tardia está associada a maiores diferenças salariais para postos de alta qualificação, comparadas aos outros grupos maternos. Os ganhos das mães tardias como profissionais intelectuais são evidentes.

A posição nas ocupações é outro elemento que distingue as mães tardias no Brasil (Tabela 13). Significa que 7,91% das mães empregadas assalariadas formais e 6,03% informais são mães tardias. Elas atuam menos como empregadas assalariadas informais, o que sugere também postos menos precarizados para as mulheres que postergaram a maternidade. É possível também que as mães tardias se posicionem menos em busca de trabalhos flexíveis e precários.

Elas ganham mais em todas as posições ocupadas, mas o trabalho assalariado formal rende um salário de R\$3982,89 mensal e R\$25,20 de salário hora para as mães tardias, posição em maior diferença salarial em relação aos outros grupos maternos. Destaque também para as mães tardias que são empregadoras, cujos salários mensais são R\$6392,66 e R\$35,71 salário-hora.

A capacidade de obter rendimentos mais elevados e ocupar posições mais valorizadas no mercado de trabalho configura-se, portanto, como uma das principais vantagens objetivas do adiamento da maternidade, reforçando a compreensão desse fenômeno como uma estratégia que amplia o empoderamento econômico feminino e contribui para a redução das desigualdades de gênero no mundo do trabalho.

Tabela 13 - Ocupação e maternidade por posição na ocupação no Brasil

Variáveis	Precoce (%)	Idade ideal (%)	Tardia (%)	Total
Participação relativa (%)				
Empregado(formal)	14,63	77,46	7,91	100,00
Empregado (informal)	24,77	69,20	6,03	100,00
Conta Própria	17,23	74,99	7,78	100,00
Empregadora	10,70	81,58	7,72	100,00
Total	17,06	75,43	7,51	100,00
Rendimentos (R\$)				
Empregado(formal)	1.899,93	2.810,37	3.982,89	2.770,00
	11,21	17,32	25,20	17,05
Empregado (informal)	956,22	1.167,45	1.310,49	1.121,94
	7,87	9,67	10,29	9,25
Conta Própria	1.362,80	1.852,46	2.459,11	1.815,29
	10,93	14,16	19,10	13,98
Empregadora	3.931,45	5.626,59	6.392,66	5.504,36
	25,65	34,70	35,71	33,81
Total	1.752,61	2.436,95	3.341,93	2.358,11
	10,63	16,07	22,12	15,60

Fonte: Elaboração própria a partir da PNAD Contínua (2022).

A Tabela 14 revela um dado importante sobre a distribuição das mães ocupadas como empregadas públicas e privada no Brasil, segundo a idade em que tiveram o primeiro filho. Mostra que 10,51% das mães que trabalham no setor público e 6,86% no privado tiveram filhos tardiamente.

Tabela 14 - Setores público e privado e maternidade no Brasil

Variáveis	Precoce	Idade ideal	Tardia	Total
Participação relativa (%)				
Privado	18.59	74.55	6.86	100.0
Público	10.02	79.48	10.51	100.0
Total	17.06	75.43	7.51	100.0
Rendimentos (R\$)				
Privado	1.482,19	2.137,89	2.778,90	2.060,21
	10,07	14,08	18,37	13,63
Público	2.321,93	3.698,15	4.980,35	3.694,98
	15,24	24,47	33,02	24,44
Total	1.572,61	2.436,95	3.341,93	2.358,15
	10,63	16,07	22,12	15,60

Fonte: Elaboração própria a partir da PNADC Contínua (2022).

O mercado de trabalho, de modo geral, penaliza a maternidade, mas o setor público tende a ser melhor para mulheres com filhos, pois oferece estabilidade e benefícios trabalhistas. O acúmulo das funções profissionais e de cuidado torna o ambiente do setor privado menos favorável à permanência de mães com filhos pequenos ou com demandas específicas, visto que a área privada demanda mais horas semanais que o setor público, e com menor flexibilidade de turnos. Além disso, o trabalho de cuidado não é igualmente distribuído entre os gêneros, e o setor público se apresenta, muitas vezes, como um espaço mais compatível com essas

responsabilidades, oferecendo políticas institucionais como licenças, horários fixos e estabilidade (Folbre, 1994). Nesses casos, o maior número relativo de mães em idade ideal ou precoce ocorreria no setor público.

Entretanto, a maior escolaridade observada entre as mães tardias reforça a relação entre o adiamento da maternidade e a busca por cargos mais qualificados, que muitas vezes são acessíveis via concursos públicos e exigem longo investimento em capital humano (Pazello, 2004; Bruzamarello; Patias; Cenci, 2019). A literatura sustenta que o adiamento da maternidade está associado ao acúmulo de capital humano e à busca por estabilidade de carreira antes da chegada dos filhos (Silva; Cirino; Cassuce, 2021). Por outro lado, a maior participação de mães precoces no setor privado (18,59%) pode indicar uma inserção mais precoce, porém menos qualificada, no mercado de trabalho, marcada por instabilidade, menor remuneração e menor proteção institucional (Silva; Costa, 2017). Nesse raciocínio, o maior percentual de mães tardias no setor público teria a sua explicação.

A análise dos rendimentos médios revela que as mães tardias apresentam os maiores salários entre os três grupos de mães analisados, especialmente quando inseridas no setor público. A média salarial mensal dessas mulheres alcança R\$ 4.980,35, um indicativo de forte qualificação profissional e ocupações mais valorizadas. No setor privado, embora o salário das mães tardias (R\$ 2.778,90) seja inferior ao do setor público, ainda assim é superior ao das demais faixas etárias, o que confirma que o adiamento da maternidade tem impacto direto sobre os rendimentos.

Para as mães que tiveram filhos na idade ideal (25 a 30 anos), o salário médio também é maior no setor público (R\$ 3.698,15), e inferior no setor privado (R\$ 2.137,89), mas significativamente abaixo dos valores obtidos pelas mães tardias. Isso sugere que, embora o planejamento reprodutivo nesta faixa etária também permita estruturação da carreira no mercado de trabalho, não há o mesmo nível de consolidação profissional quando comparado às mulheres que adiaram a maternidade. Essa diferença pode ser explicada pela menor janela de tempo de qualificação e acúmulo de experiência antes da chegada dos filhos.

Por fim, os menores salários mensais e por hora em ambos os setores são os das mães precoces. No setor privado, a média salarial mensal é de apenas R\$ 1.482,19, e no setor público R\$ 2.321,93. O salário por hora também é significativamente menor, com apenas R\$ 10,07 no setor privado. Como já apontado na literatura, a maternidade precoce tende a interromper o ciclo educacional e limitar o acesso a empregos de maior remuneração, contribuindo para trajetórias profissionais mais instáveis e com menor retorno financeiro ao longo do tempo.

Os dados reforçam a existência de uma associação entre o momento da maternidade e a valorização econômica do trabalho feminino. Em todas as categorias analisadas, as mulheres que adiaram a maternidade para uma fase mais tardia da vida apresentam rendimentos superiores aos das mulheres que tiveram filhos na idade mais jovem. Esse diferencial não se limita ao salário mensal, mas também se expressa de maneira consistente no salário-hora, indicando uma maior valorização do tempo de trabalho dessas mulheres.

De modo geral, os resultados empíricos do presente estudo indicam que o adiamento da maternidade se traduz em uma vantagem profissional para as mulheres brasileiras, refletido em melhores posições ocupacionais, maior formalização e rendimentos mais elevados. Esse padrão confirma evidências internacionais sobre o chamado *motherhood premium* (Miller, 2011; Bratti, Meroni e Pronzato, 2017); nas trajetórias de mulheres que adiam a gestação, contrastando com o *motherhood penalty* (Gangli; Ziefle, 2015) associado à maternidade precoce.

No entanto, tais benefícios permanecem desigualmente distribuídos. As vantagens associadas à maternidade tardia estão concentradas nas mulheres de maior escolaridade, brancas

e residentes em regiões urbanas desenvolvidas, revelando que o tempo, enquanto recurso de escolha, é socialmente estratificado. Assim, o “preço e o prêmio do tempo” coexistem, já que o primeiro recai sobre aquelas com menor poder de decisão reprodutiva e acesso limitado à qualificação, e o segundo beneficia as que conseguem planejar a maternidade como etapa posterior a uma trajetória profissional consolidada.

4 CONCLUSÃO

O objetivo deste artigo foi analisar os principais nexos entre a maternidade tardia e o mercado de trabalho das mulheres no Brasil. A análise dos resultados demonstrou as mães tardias são minoria na força de trabalho brasileira, o que sinaliza uma decisão menos centrada na vida profissional ou desconhecimento das consequências econômicas da maternidade para elas. Essa visibilidade apresenta-se como uma contribuição desta pesquisa.

Entre as mães empregadas no mercado de trabalho, também as mães tardias representam baixos percentuais de absorção no mercado de trabalho. Mas as que assim se encontram são brancas, mais velhas, e de maior nível de escolaridade, com curso superior ou mais, claramente diferente das mulheres mães em idade ideal (ensino médio) e precoce (ensino básico). As mulheres de etnia não branca adiam menos a maternidade, que pode advir das desigualdades estruturais, como a falta de acesso a recursos educacionais e profissionais, o que as coloca em desvantagem em relação às mulheres brancas, a despeito do esforço implementado pelas políticas afirmativas no Brasil.

Mulheres ocupadas que postergam a maternidade residem na região urbana e em sua maioria nas regiões mais desenvolvidas do país, sul e sudeste, e residentes em domicílios menos pobres, o que indica um acesso mais facilitado à educação e melhores oportunidades econômicas.

Confirmando o entendimento inicial deste trabalho, as mulheres que estão na força de trabalho e ocupadas que prorrogaram a maternidade têm melhores performances no mercado de trabalho brasileiro. São inseridas em ocupações mais qualificadas e formalizadas, no setor público e recebem os maiores salários médios mensais e por hora. O adiamento da maternidade, portanto, pode ser uma estratégia eficaz para melhorar as condições econômicas das mulheres.

O detalhamento salarial revela que as maiores diferenças salariais favoráveis às mães que adiaram a primeira gestação ocorrem para as mães de alto nível de instrução, residentes nas regiões mais desenvolvidas. Ademais, essas diferenças de ganhos são maiores para postos de trabalho mais qualificados, assalariados, e do setor público.

Assim, o presente estudo contribui para o debate sobre as desigualdades no mercado de trabalho e as consequências da postergação da maternidade. A sua compreensão é fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas mais equitativas que garantam liberdade de escolha do momento da primeira gestação às mulheres. Em um país em que a desigualdade de gênero é um fato, essa decisão afetará, de forma mais contundente, o emprego e o rendimento do trabalho das mulheres no Brasil.

REFERÊNCIAS:

ALVES, N.C.D.C.; FEITOSA, K.M.A.; MENDES, M.E.S.; CAMINHA, M.D.F.C. Complicações na gestação em mulheres com idade maior ou igual a 35 anos. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v.38, n. 4, p.e2017-0042, 2017.

ANDRADE, J.L.; CUNHA, M.S. The Impact of Postponing Motherhood on Women's Income

in Brazil. **Revista Economia Aplicada**, v. 25, n. 2, p. 65-92, 2021.

BARRETO, Maria Renilda Nery. Pro Matre: arquivo e fontes para a história da maternidade no Rio de Janeiro. **História, Ciências, Saúde**, v. 18, supl. 1, p. 247-257, 2011.

BECKER, Gary S. **A economia da família: um estudo sobre a formação e organização da família**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1993.

BRASIL. Lei nº 14.358, de 1º de junho de 2022. **Dispõe sobre o valor do salário-mínimo a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2022**. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14358.htm

BRATTI, Massimiliano; MERONI, Elena C.; PRONZATO, Chiara. Motherhood postponement and wages in Europe. **ifo DICE Report**, Munich: ifo Institute – Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich, v. 15, n. 2, p. 31–37, ago. 2017.

BRUZAMARELLO, Diogo; PATIAS, Naiana Dapieve; CENCI, Cláudia Mara Bosetto. Ascensão profissional feminina, gestação tardia e conjugalidade. **Psicologia em Estudo**, v. 24, p. 1–13, 2019.

CARDOSO, Luísa. Desigualdade de gênero e o equilíbrio entre trabalho e família. **Revista Brasileira de Estudos de População**, v. 39, e0219, p. 1-6, 2022

CARVALHO, José Alberto Magno de; BRITO, Fausto. A demografia brasileira e o declínio da fecundidade no Brasil: contribuições, equívocos e silêncios. **Revista Brasileira de Estudos de População**, v. 22, n. 2, p. 351-369, 2005.

CARVALHO, José Alberto Magno de; SILVA, Ana Maria Paula. Disparidades salariais entre homens e mulheres no Brasil: uma análise das desigualdades estruturais no mercado de trabalho. **Revista Brasileira de Estudos de População**, v. 39, n. 2, p. 1-20, 2022.

COELHO, Edméia de Almeida Cardoso; LUCENA, Maria de Fátima Gomes de; SILVA, Ana Tereza de Medeiros. O planejamento familiar no Brasil no contexto das políticas públicas de saúde: determinantes históricos. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 34, n. 1, p. 85-91, 2000.

COSTA, Marli Marlene Moraes da; FREITAS, Maria Victória Pasquoto de. A gravidez na adolescência e a feminização da pobreza a partir de recortes de classe, gênero e raça. **Revista Direitos Culturais**, Santa Cruz do Sul, v. 16, n. 40, p. 5–23, dez. 2021.

CUNHA, G. A.; PEREIRA, R. S. A influência da maternidade no desempenho profissional das mulheres. **Revista de Estudos Econômicos**, v. 18, n. 3, p. 220-235, 2014.

CUNHA, Marina Silva da; ROSA, Ana Maria Paula; VASCONCELOS, Marcos Roberto. Evidências e fatores associados ao fenômeno de adiamento da maternidade no Brasil. **Revista Brasileira de Estudos de População**, v. 39, p. 1-24, 2022.

FOLBRE, Nancy. **Who Pays for the Kids? Gender and the Structures of Constraint**. London: Routledge, 1994.

FRANCO, Julia Garani; SOUZA, Solange de Cassia Inforzato de; GOMES, Magno Rogério. Determinantes de participação materna no mercado de trabalho brasileiro: fatores identitários importam? **Revista de Estudos Sociais**, v. 24, n. 49, p. 4-19, dez. 2022.

- GALVÃO, Marina. Maternidade tardia e carreira feminina: uma análise teórica. **Cuadernos de Educación**, v. 66, e5640, 2023.
- GANGL, Markus; ZIEFLE, Andrea. The making of a good woman: Extended parental leave entitlements and mothers' work commitment in Germany. **American Journal of Sociology**, v. 121, n. 2, p. 511–563, 2015.
- GONÇALVES, Z. R.; MONTEIRO, D.L.M. Complicações maternas em gestantes com idade avançada. **Femina**, v.40, n.5, p.275-279, 2012.
- HOCHSCHILD, Arlie. **The Second Shift: Working Families and the Revolution at Home**. New York: Viking Penguin, 1989.
- LOPES, M.N; DELLAZZANA-ZANON, L.L.; BOECKEL, M.G. A multiplicidade de papéis da mulher contemporânea e a maternidade tardia. **Temas em Psicologia**, v.22, n.4, p.917-28, 2014.
- MIGUEL, Aline de Carvalho; REIS, Giovana Lopes Rodrigues dos; GOMES, Nicole Cacita; SANTOS, Renato Márcio dos. Maternidade e mercado de trabalho: desafios e perspectivas no Brasil. **Revista Estudos e Negócios Acadêmicos**, v. 2, n. 3, p. 1–13, 2022.
- MILLER, Amalia R. The Effects of Motherhood Timing on Career Path. **Journal of Population Economics**, v. 24, n. 3, p. 1071-1100, 2011.
- PAZELLO, Elaine Toldo; FERNANDES, Reynaldo. A maternidade e a mulher no mercado de trabalho: diferença de comportamento entre mulheres que têm e mulheres que não têm filhos. **Revista de Estudos Feministas**, v. 12, n. 1, p. 100-125, 2004.
- RESKIN, Barbara F.; ROSS, Catherine E. *Jobs, authority, and earnings among managers: The continuing significance of sex*. **Work and Occupations**, v. 17, n. 4, p. 342–365, 1990.
- ROSA, A. C. J. S. Preservação de fertilidade. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 29, n. 1, p. 59-64, 2007.
- SANTOS, Graciete Helena Nascimento dos; MARTINS, Marília da Glória; SOUSA, Márcia da Silva; BATALHA, Sandro de Jesus Costa. Impacto da idade materna sobre os resultados perinatais e via de parto. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 31, n. 7, p. 326-334, 2009.
- SINASC. **Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC)**. Disponível em: <https://svs.aids.gov.br/daent/cgiae/sinasc/>. Acesso em: jun 2025.
- SIQUEIRA, D. P.; SAMPARO, A. J. F. Os direitos da mulher no mercado de trabalho. **Revista do Departamento de Ciências Jurídicas e Sociais da Unijuí**, v. XXVI, n. 48, p. 287-325, 2017.
- TEIXEIRA, E. T. N. **Adiamento da maternidade: ser mãe depois dos 35 anos**. 1999. 127 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 1999.

Recebido em: 06/10/2025
Aprovado em: 04/01/2026

